

(GT4 – Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

DO CONVÍVIO AO TECNOVÍVIO E DE VOLTA AO ENCONTRO: o impacto da experiência digital durante a pandemia de COVID-19 nas criações do Grupo Galpão (BH)

Mes. Cíntia Raquel Badaró (UFMG)
Dra. Mariana Lima Muniz (UFMG)
Dr. Eduardo dos Santos Andrade (UFMG)

RESUMO

Este artigo é parte do resultado de pesquisa de mestrado que analisou as criações do Grupo Galpão de Belo Horizonte realizadas durante a pandemia de COVID-19; o espetáculo mais recente, *Cabaré Coragem*, estreado após reabertura dos espaços; e seu atual posicionamento digital para levantar hipóteses sobre as possíveis influências que a troca forçada de atuação no território físico para o ciberespaço causou no modo de trabalho da trupe. Completando 43 anos em 2025, o Galpão ainda não tinha experimentado nenhuma forma de tecnovívio em seus espetáculos. Mudanças relativas à comunicação com os espectadores e novas possibilidades de experimentação foram observadas, assim como uma espécie de efeito rebote que fez o Grupo buscar uma proximidade radical com a plateia tão logo os encontros físicos se tornaram possíveis.

Palavras-chave: teatro digital; tecnovívio; Grupo Galpão

ABSTRACT

This article is part of the results of a master's research project that analyzed the creations of the Galpão Group from Belo Horizonte during the COVID-19 pandemic; the most recent show, Cabaré Coragem, premiered after the reopening of the venues; and its current digital positioning to raise hypotheses about the possible influences that the forced change from physical to cyberspace performances had on the troupe's way of working. Turning 43 in 2025, Galpão had not yet experimented with any form of techno-socialization in its shows. Changes related to communication with spectators and new possibilities for experimentation were observed, as well as a kind of rebound effect that made the group seek radical proximity with the audience as soon as physical encounters became possible.

Keywords: digital.theater; technovivio; Grupo Galpão

DO CONVÍVIO AO TECNOVÍVIO

O Grupo Galpão é uma importante companhia com sede em Belo Horizonte, que iniciou seus trabalhos em 1982, pesquisando e vivendo, principalmente, o teatro de rua. Desde os primeiros espetáculos eles movimentam um número expressivo de público por onde passam.

Seus 35 trabalhos, entre espetáculos de rua, palco e internet foram assistidos por mais de 2 milhões de espectadores em mais de 300 cidades em 19 países diferentes durante os 43 anos de existência da trupe.

Até 2020 eles nunca tinham utilizado a internet ou outros meios digitais para substituir a presença de atores, técnicos ou espectadores em seus trabalhos. Em **Um trem chamado desejo** (2000), em determinado momento da encenação as atenções se voltam para a tela, onde um curta, produzido especialmente para o espetáculo, é exibido. Essa é uma primeira experimentação do Grupo no sentido de incorporar a linguagem cinematográfica como elemento da dramaturgia. Esse movimento é presente mundialmente nas criações teatrais desde o início dos anos 1990 quando

[...] theatre artists such as Robert Lepage, Peter Sellars, Giorgio Barbero Corseti and Frank Castorf began a new phase in the use of video: video is no longer limited to the margins, or used as mere provocation, but takes its place at the heart of a stage set-up, and instigates a new way of telling stories by means of theatre. In this sense, video has become no longer an end in itself, but a new departure point for unknown lands (PAVIS, 2012, p. 139)¹

A rigor, desde o início da história conhecida do teatro, os artistas utilizam e se apropriam das diversas mídias e tecnologias disponíveis em cada época para a criação e execução de seus trabalhos. A utilização das sombras como forma de projeção na China e Turquia, os coturnos e máscaras que modificavam a percepção do corpo dos atores na Grécia, a energia elétrica que foi incorporada ao fazer teatral trazendo novos horizontes para a criação permitindo que as encenações acontecessem após o pôr-do-sol, e abrindo infinitas possibilidades de uso da iluminação e sonorização como peças importantes da dramaturgia.

Ao se verem na situação extrema de imposição da separação dos corpos por um perigo sanitário real e grave, ao invés de aguardar o momento da reabertura, o Grupo Galpão mergulhou em uma pesquisa intensa para descobrir como se adaptar aos formatos possíveis de teatro. Ainda

¹ Tradução dos autores: “[...] artistas de teatro como Robert Lepage, Peter Sellars, Giorgio Barbero Corseti, Johannes Birringer e Frank Castorf iniciam uma nova fase no uso do vídeo: ele não está mais limitado à zona periférica ou é utilizado como mera provocação, mas encontra seu lugar no centro da encenação, instigando uma nova forma de contar histórias e, assim, o vídeo não é mais um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para novas possibilidades de criação” (PAVIS, 2012, p.139).

que as condições de trabalho fossem completamente diferentes das que todos estávamos acostumados, para se organizarem e serem mais efetivos, a companhia manteve um dos hábitos mais marcantes de sua história que é o de convidar e se cercar de artistas externos para trocar conhecimentos, enriquecer suas criações e desenvolver áreas que eles não dominam.

Outra preocupação que eles tiveram foi a de manter em todas as criações referências ao teatro e seus ritos, às vezes com retiradas de ingressos; temporadas com dias e horário definidos para apresentação; e filmagens em prédios teatrais. Dessa forma eles estavam mais próximos da lógica comercial das casas de espetáculo, e obedecendo menos à lógica da internet, utilizada por *influencers digitais* e criadores de conteúdo em geral.

Das nove criações digitais da pandemia, apenas três contaram com cenas feitas em tempo real, assistidas pelos espectadores ao mesmo tempo em que eram produzidas: **Histórias de Confinamento** (2020), **Como os ciganos fazem as malas** (2021) e **Sonhos de uma noite com o Galpão** (2021). Para assistir a essas duas últimas era necessário retirar ingressos gratuitos. As outras seis criações foram gravadas e editadas previamente, desta forma o conteúdo assistido em todos os dias por todos os espectadores era o mesmo.

Se compararmos o período pré-pandêmico em que estreavam um espetáculo a cada dois anos, e agora após reabertura, em que mantém o mesmo ritmo (o segundo espetáculo de volta aos palcos, **(Um) Ensaio sobre a cegueira**, está com estreia prevista para o primeiro semestre de 2025, e **Cabaré Coragem** estreou no segundo semestre de 2023), o volume de criação entre 2020 e 2022 foi muito alto. Foram dois espetáculos estreados no primeiro ano da pandemia, cinco em 2021 e os outros dois em 2022, já com as cidades em processo de reabertura. O espetáculo **Quer ver escuta**, que estavam prestes a estrear quando as cidades se fecharam, se desdobrou em dois trabalhos digitais: o Filme-ensaio de média metragem **Éramos em Bando** (2020) e a Peça radiofônica **Quer ver escuta** (2021). Todos os outros foram criações originais, alguns com roteiros de atores do Grupo como é o caso de **Histórias de Confinamento** (2020), **A primeira perda da minha vida** (2021) e **Febre** (2022). Os outros quatro trabalhos contaram com dramaturgia ou roteiro de artistas convidados. Entre esses nomes estão Silvia Gomez, Pedro Brício e Newton Moreno.

Mas não foi apenas em relação às criações artísticas que o Grupo se propôs a experimentar. Durante o período de isolamento, a presença digital do Grupo se intensificou e ganhou nova importância. Eles passaram a produzir mais conteúdo para as telas, que foram as maiores companhias que a maior parte da população tinha durante o distanciamento social. Desde o início da pandemia no Brasil, o Grupo propôs diversas formas de interação em suas redes sociais, refinando a comunicação com o público através destas ferramentas. Como observou o ator Eduardo Moreira (2020): “Um espaço vazio precisava ser preenchido com urgência”.

Fizeram uma série de leituras de fragmentos de textos de espetáculos já fora de repertório; houve uma tentativa de aproximar os espectadores da vida de cada um dos atores pelo quadro **Stories por um dia**, em que a cada domingo um dos galpônicos era responsável por postar vários vídeos curtos no Instagram mostrando um pouco da sua vida, seus costumes, seu cotidiano comum fora dos palcos; criaram o quadro **Pausa para o café** que conta alguns casos da história do Grupo ao longo dos anos e das viagens. Esse quadro seguiu existindo ao longo do tempo de isolamento social e, em 2022, quando já estávamos em processo de reabertura, ele ganhou novas versões com tradução para Libras.

Outras ações voltadas para a internet foram levadas a cabo mesmo quando já estavam ensaiando o primeiro espetáculo pós-pandêmico **Cabaré Coragem**: o quadro **Foi assim** contou como cada um dos integrantes chegou ao Grupo e mostrou um pouco da trajetória artística dos doze atores; a minissérie documental **Puro Teatro – Cabaré Coragem: do ensaio à estreia** que mostra os bastidores e traz entrevistas com a equipe do espetáculo; e a websérie **Tá lembrada, Teuda Bara?** que conta histórias da vida da atriz que se misturam com a história do teatro belo-horizontino através de conversas despojadas e bem humoradas de Teuda com alguns amigos de trabalho e vida.

Se por um lado os espetáculos digitais se voltavam para a lógica do teatro, essas escolhas de posicionamento digital se preocupavam mais com a linguagem da internet, com as criações de conteúdo voltadas para o público digital. Assim, transformaram os perfis nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube em uma outra interface com seus espectadores, que têm ali uma

fonte de entretenimento e de informações sobre a agenda do Grupo e de seu centro cultural, o Galpão Cine Horto. Além de formar uma espécie de catálogo, que pode ser consultado a qualquer momento, do qual se pode extrair informações históricas sobre a criação do Grupo, a criação dos espetáculos, assistir a alguns espetáculos na íntegra, conhecer curiosidades de bastidores e etc. Pessoalmente, a linha do tempo que se formou pelas postagens no perfil do Instagram foi de extremo valor para a pesquisa desenvolvida no mestrado.

DE VOLTA AO ENCONTRO

É importante dar a devida atenção às escolhas feitas para a comemoração dos 40 anos do Grupo. A cidade já estava completamente reaberta no início de 2022, ainda que alguns protocolos sanitários precisassem ser cumpridos, e alguns encontros ainda fossem mediados por máscaras de proteção e muito álcool em gel. O próprio Grupo Galpão já tinha se apresentado presencialmente algumas vezes², as casas de teatro já estavam abertas. Mas mesmo assim, a ação de aniversário foi uma série de videorretratos,

trabalho que mistura fotografia, cinema e teatro, tem como mote uma festa de aniversário povoada por figuras que cruzaram o caminho do Grupo nas quatro décadas de viagens e apresentações em palcos, ruas e telas. São treze imagens, uma de cada integrante e mais uma que reúne todos em volta de uma mesa farta. Nessa imagem em conjunto, eles se relacionam e contracenam dentro do tema proposto e das personas criadas, e mantendo a estética escolhida: não há uma narrativa com começo, meio e fim, mas a representação de uma situação, de um instante, exatamente como é a fotografia (BADARÓ et al, 2024, p.70).

² Nos dias 12 e 13 de março de 2022 o espetáculo *De Tempos Somos – um Sarau do Grupo Galpão* foi apresentado na cidade de Ribeirão Preto (SP), marcando a volta do Grupo aos palcos.

Figura 1 – Muitos anos de vida

Fonte: site oficial do Grupo Galpão (2022)

A série **Muitos anos de vida** estreou durante uma programação extensa de comemoração de aniversário, em que curtas e documentários da história do Galpão foram exibidos, espetáculos do repertório foram apresentados, aconteceram bate-papos e também uma festa com discotecagem e espumante celebrando não só os 40 anos da trupe, mas a possibilidade do reencontro após aqueles anos de medo e incertezas.

Seguindo este impulso de reaproximação, o primeiro espetáculo estreado depois da pandemia é **Cabaré Coragem** (2023), e nele podemos perceber este grande desejo de se encontrar com o público. Na temporada de estreia, que aconteceu no Galpão Cine Horto, as primeiras fileiras foram transformadas em mesas de um cabaré e o público estava ativamente dentro da cena. Os atores passeavam entre os outros espectadores, conversando e oferecendo bebidas. Um bar foi montado no foyer e funcionava durante todo o tempo do espetáculo e os atores encorajavam a plateia a frequentá-lo e consumir os itens do cardápio. Toda a atmosfera convergia para o encontro, a celebração de estarmos vivos e nos revendo.

Figura 2 – As mesas do Cabaré Coragem

Fonte: Portal Infoteatro (2024).

Na apresentação oficial lemos: “Ao percorrer o universo do cabaré(...), o novo espetáculo do Grupo Galpão apresenta uma trupe envelhecida e decadente que, apesar das intempéries e dos revezes, reafirma a arte como lugar de identidade e permanência” (Site oficial do Grupo Galpão, 2023). O tema da decadência reaparece nos espetáculos, como já ocorreu em outros momentos, como o exemplo já citado de **Um trem chamado desejo** (2000) que contava a história de uma companhia de teatro decadente e à beira da ruína. Apesar da recorrência desta reflexão, **Cabaré Coragem** também ratifica a importância da arte e do encontro nos nossos dias e do desejo de permanência e continuidade do trabalho do Grupo que é um dos pilares do teatro belo-horizontino, sendo inspiração e norte para muitos agentes de cultura tanto da cidade quanto de outras partes do país.

Figura 3 – (Um) Ensaio sobre a cegueira: “lock down”

Fonte: Instagram do diretor Rodrigo Portella (2025).

Para 2025, a companhia prepara **(Um) Ensaio sobre a Cegueira**, espetáculo dirigido por Rodrigo Portella, baseado no aclamado livro de José Saramago. Oficialmente o grupo não divulgou detalhes sobre a montagem, mas sabemos que o texto original conta a história de uma sociedade que é acometida por uma epidemia de cegueira. Sem saberem como conter o contágio, autoridades criam alojamentos para os novos cegos cumprirem quarentena e evitar outras contaminações. As ações não são bem sucedidas e o resultado é uma cidade completamente devastada, suja, abandonada e perigosa. Saramago reflete sobre as relações humanas em condições extremas:

Em meio ao caos, provocado pela cegueira geral, os papéis sociais ora se invertem, ora

se reafirmam. As autoridades recaem no autoritarismo; os oportunistas se aproveitam da ocasião para obter vantagens; alguns morrem; outros sobrevivem (CHAUVIN, 2025).

Inevitável traçar paralelos do conto de Saramago com o que vivemos na quarentena. Depois de se afastar tanto quanto possível do que o isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19 significou pra sociedade imediatamente e a curto prazo, talvez agora o Grupo se reaproxime do tema para refletir melhor sobre ele, suas nuances, e suas possíveis marcas duradouras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teatro segue se reinventando, refletindo seu tempo, seja nas temáticas, seja incorporando as técnicas e tecnologias disponíveis ao seu modo de fazer. As redes sociais e as tecnologias digitais, assim como as inteligências artificiais, são parte do nosso cotidiano, a maioria de nós está habituada a manusear esses equipamentos corriqueiramente. Além de estarem no centro de diversas conversas e discussões, seja na mídia, na política, seja no encontro com os amigos. Por isso, o uso desses elementos em criações artísticas, seja como mote, seja como recurso é inevitável e vai seguir acontecendo cada vez mais nos próximos anos.

O Grupo Galpão, a despeito de ser uma das companhias brasileiras mais antigas ainda atuantes, se mostrou, mais uma vez, disposto e interessado em experimentar, em testar ferramentas e formatos, se aliando a outros artistas também interessados em desenvolver suas técnicas e aplicar seus conhecimentos. A cada trabalho estreado eles se reinventam e se aproximam de novos diretores e dramaturgos, acolhendo e experimentando as linguagens propostas, aliando tradição e pesquisa. Não seria diferente durante o tempo de isolamento social, época em que os desafios foram ainda mais extremos, acelerando caminhos que seriam naturais, como pontua MUNIZ (2021): “É possível pensar em uma aceleração de um processo de virtualização da cena teatral em mais de uma década em decorrência da pandemia”.

Em relação às redes sociais, e criações paralelas, percebemos que desde o início da pandemia o Grupo se preocupou em estar mais atuante, tanto numa forma de reafirmar a

importância das artes nas vidas das pessoas, quanto numa forma de se fazer vivo, e se manter presente naquele momento. Essa preocupação se refletiu no fazer dos anos seguintes. No último março completamos 5 anos do início do *lock down* no Brasil, no mesmo mês, completaram-se 3 anos da primeira apresentação presencial do Grupo Galpão. Ainda assim, a companhia segue na busca de manter seu posicionamento digital, criando sempre novos conteúdos para as redes. Como os quadros já citados **Tá lembrada, Teuda Bara?** e **Puro Teatro – Cabaré Coragem: do ensaio à estreia**. Em janeiro de 2025 lançaram o documentário **Dois doses acima**, que mostra a trajetória artística dos integrantes do grupo.

Com todas as ações, escolhas artísticas e estratégias de divulgação, o Galpão nos mostra que, independentemente da situação, o ofício do artista é construir uma comunicação eficaz para encontrar o seu público. Magistralmente, eles nos provaram que quando só existia um jeito de fazer teatro – via internet -, isso absolutamente não significava ter que fazer a mesma coisa. Existem inúmeras formas de teatrar, e a cada momento histórico de cada população, as melhores formas serão encontradas por aqueles que ousarem experimentar e não se deixarem aquietar por medo do risco ou do fracasso.

REFERÊNCIAS

BADARÓ, Cíntia; MUNIZ, Mariana; ANDRADE, Eduardo. *O teatro possível durante a pandemia de Covid-19: as criações digitais do Grupo Galpão entre 2020 e 2022*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, 2024. Disponível em <http://hdl.handle.net/1843/78862> Acesso em: 15 abr. 2025.

CHAUVIN, Jean Pierre. “*Ensaio sobre a Cegueira*”, de José Saramago: trinta anos depois. *Jornal da USP*. 2025. Disponível em: <https://jornal.usp.br/articulas/jean-pierre-chauvin/ensaio-sobre-a-cegueira-de-jose-saramago-trinta-anos-depois/> Acesso em 22 abr. 2025.

GRUPO Galpão. *Site oficial do Grupo Galpão*. Belo Horizonte. Disponível em: www.grupogalpao.com.br. Acesso em: 14 abr. 2025.

GRUPO Galpão. *Videorretratos – Galpão 40 anos*. Site oficial do Grupo Galpão, 2022.

GRUPO GALPÃO DE TEATRO. *DUAS DOSES ACIMA* - Grupo Galpão. YouTube, 8 jan. 2025.

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=sc3vqLhlexA> Acesso em 22 abr. 2025.

MOREIRA, Eduardo. O desafio urgente de continuar existindo. *Subtexto – Revista de Teatro do Galpão Cine Horto*. Belo Horizonte: Edições CPMT, ano XVI, n. 15, dez. 2020, p. 188-195.

ISSN 1807-5959. Disponível em: <https://galpaocinehorto.com.br/portfolio/15a-revista-subtexto/> Acesso em 18 abr. 2025.

MUNIZ, Guto. *Fotografia de Cabaré Coragem*. Disponível em: <https://infoteatro.com.br/peca/cabare-coragem/> Acesso em 18 abr. 2025.

MUNIZ, Mariana. O teatro possível. *Revista Ato! Sesc Palco Giratório*. Porto Alegre: Publicato, 2021, p. 6-9. Disponível em: <https://issuu.com/90406/docs/atorevista-web-interativo>. Acesso em 11 nov. 2024.

PAVIS, Patrice. *Contemporary Mise en Scène: Staging Theatre Today*. Taylor & Francis Group: 2012. Disponível em: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/ufmgbr/detail.action?docID=1092802>. Acesso em: 15 abr. 2025.

RODRIGO Portella. Perfil do dramaturgo e diretor de espetáculos no Instagram. Disponível em <https://www.instagram.com/stories/highlights/18024535004175771/> Acesso em 22 abr. 2025.

Como citar este texto:

BADARÓ, Cíntia R.; MUNIZ, Mariana L.; ANDRADE, Eduardo S. Do Convívio ao Tecnívio e de Volta ao Encontro: o impacto da experiência digital durante a pandemia de COVID-19 nas criações do Grupo Galpão (BH). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.